

Taiyō

An International, Peer-Reviewed, Refereed, Open Access e-Journal
www.taiyoejournal.com

ISSN: 3048-8141 (Online)

DOI: 10.5281/zenodo.14765484

自己解放の物語としての「やみ夜」 (上)

大井田義彰

大井田義彰教授 (名誉教授)

日本語・日本文学・明治文学研究者

現在：東京学芸大学 特命教授

Eメール: ooida@u-gakugei.ac.jp

1. はじめに

樋口一葉の「やみ夜」は 1894 (明治 27) 年 7 月から雑誌『文学界』に 19、21、23 号と 3 回に分けて連載され (初出時は「闇夜」)、翌年 12 月の『文藝倶楽部』 (臨時増刊閨秀小説) に一括掲載され、広く知られるようになった小説である。主人公は松川蘭という 25 歳の謎めいた美女で、彼女は松川屋敷と呼ばれる古池のある大きな屋敷に佐助とおそよという老夫婦の奉公人と 3 人で暮らしている。ある日、この家の門前で一人の青年が澤瀉紋を付けた人力車と接触して怪我をし屋敷に運び入れられる。怪我をしたのは千葉出身の高木直次郎という 19 歳の天涯孤独な青年で、彼は上京して一時期医師を目指していたのだが、事故後は松川屋敷でお蘭に看病され、1 週間ほどして回復するとそのまま食客として屋敷に止まりお蘭を崇拝するようになっていく。そして、お蘭の父の命日に庭の古池の畔で彼女から彼女の過去が明かされるのだが、それによればお蘭は早くに母を亡くし、父は投機に失敗して莫大な負債を抱え、山師の汚名をも負って 8 年前、庭の古池に身を投げたという。また、父の死によって彼女はかつての恋人で父の世話にもなっていた波崎漂という美男の青年代議士に裏切られ、復讐の念に捉われていることも明かされる。するとある日、波崎から久方ぶりにお蘭を呼び出す手紙が届き、その使いの法被に澤瀉紋が付いており、それを見た直次郎は波崎が自分に怪我を負わせた犯人であったのではないかと気づき、お蘭に迷惑をかけまいと彼女への思いを告白して暇を取ることを願い出ると、お蘭は彼の思いに応え、直次郎こそが自分の「心の夫」であると言い、しか

しこの世での縁は諦めて自分の願いをきいてほしいと波崎への復讐の手伝いを依頼することになる。お蘭の命を受けた直次郎はその夜のうちに松川屋敷を出て身を隠し、やがて波崎暗殺計画を実行に移すのだが、結果的にはかすり傷程度の怪我しか負わせることができず、そのまま消息を絶ち、その後お蘭と佐助夫婦もどこへか行方をくらましたというのがこの小説の概要である。

研究史を紐解くと本作は発表直後からさほど高く評価されておらず、早くから一葉を買っていた後藤宙外も有名な「閨秀小説を読む」（『早稲田文学』1896年1月）で「すぐれ物なるや毫も疑ひなし」と最後に誉めてはいたものの、人物造形が「簡に過ぎ」「粗放」で、とりわけお蘭の豹変ぶりが「因縁殆ど釋ねて得べからず」、すなわち、理由がよくわからず「妖怪」のようだと評していた。その後の湯地孝らの「やみ夜」論では「内面的な描写や解剖に見るべきものは殆どない」（『樋口一葉論』至文堂 1926年10月）などとさらに手厳しい批判にさらされることになるのだが、『樋口一葉事典』（おうふう 1996年11月）所収の「やみ夜」の「研究史および研究動向」（北田幸恵）によれば、そうした否定的「評価史を塗り変えた」のが1944（昭和19）年に発表された関良一の「晩年の一葉」（『国語・国文』6、7月）で、北田の文章をそのまま引用させてもらおうと、そこで提出された「「やみ夜」は「政治社会の頹廢に取材した本格的な社会小説」」であり、「経世慷慨の念と…悲痛・激越の情より発した、かの『国家の大本』の壮語の文学的实践であった」とする関の「やみ夜」観にどう対処するかというのが以降の研究の一つの課題となつたとされている。

関氏の論は「やみ夜」の連載が始まる4カ月前の『塵中につ記』（1894年3月）の「わがこゝろざしは、国家の大本にあり、わがかばねは野外にすてられて、やせ犬のゑじきに成らんを期す。」という有名な記述とこの小説とを結び付け、ここにその後の小説とも繋がる「経世家」一葉を見て取る読みで、たしかになかなか魅力的なのだが、ただ以後次々と発表されてきた「やみ夜」論を追ってみるまでもなく強引で、もはや過去の読みとっていいように思う。お蘭の復讐はたとえ波崎が代議士でいかにずる賢い人間であったとしても、どう考えても私事にすぎず、もしも彼

を殺害もしくは危害を加えることができたとしても、それで社会や国家が変わることなどまったく考えられないから、「社会小説」という評価はどう考えても誤読といわざるをえないからだ。では、いったいこの小説はどう読んだらよいのだろうか。

2. 「古池」と「陰暦の五月廿八日」

周知のとおり「やみ夜」は次のような一節から書き始められていた。

取まはしたる邸の広さは幾ばく坪とか聞えて、閉ぢたるまゝの大門はいつぞやの暴風雨をそのまゝ今にも覆へらん様あやふく、松は無けれど瓦に生ふる草の名の忍ぶ昔はそも誰れとか、男鹿やなくべき宮城野の秋を、いざと移したる小萩原ひとり錦をほこらん頃も、観月のむしろに雲上のたれそれ様つらねられける袂は夢なれや。秋風さむし飛鳥川の淵瀬こゝに変わりて、よからぬ風説は人の口に残れど余波いかにと訪ふ人もなく、哀れに淋しき主従三人は都ながらの山住居にも似たるべし。 (1)

入り組んでいるうえにかなりの古典的知識が要求される文章で、和田芳恵の注釈(注1)によれば、この数行だけでも『枕草子』や『千載集』『古今集』などが踏まえられているとのことだが、たとえば前田愛は「一葉の転機—『暗夜』の意味するもの—」(『文学』)1973年9月で「松は無けれど」以下の記述に「ごく自然に「蓬生」の巻の連想を誘い出される」と述べ、お蘭を『源氏物語』の「末摘花」に準えていた。だが、このすぐ後に「俗にくだきし河原院もかくやと斗り、夕がほの君ならねどお蘭さまとて冊かるゝ娘」云々という表現が用いられていることからしても、同じ『源氏』でもやはり「夕顔」の方が似つかわしい気がするが、たくましきという点でお蘭は「夕顔」とも重なり合わない。この小説の背後に『源氏』が潜んでいるのは疑い得ないとしても、やはりお蘭は一葉独自の女性というべきだろう。

それよりも、この箇所ではヒロインのお蘭が「夕顔」ゆかりの「河原院」を模した不気味で世間から恐れられている荒れ果てた屋敷に「山住居」をしている女性と紹

介されていることに注意したい。つまり、「やみ夜」は周囲から物理的にも心理的にも隔絶された、極めて閉鎖的な空間から始まる物語なのだ。そして、その徹底的に閉ざされた空間でもっとも印象的に描き出されていたのが、もともとのタイトル案の一つでもあった「裏庭の古池」にほかならない（注2）。次の引用は物語開始早々松川屋敷の奥で一人物思いに耽るお蘭を紹介した箇所である。

時は陰暦の五月廿八日、月なき頃は暮れてほどなけれども闇の色ふかく、こんもりと茂りて森の如くなる屋後の檜の大樹に音づるゝ風の音もの凄く聞えて、其うらてなる底しれずの池に寄る波の音さへ手に取るばかりなるを、聞くともなく聞かぬともなく、紫檀の机に臂を持たして、深く思ひいらたる眼は半ばねぶれる如く、折折にさゝ波うつ柳眉の如何なる愁ひやふくむらん、黄金を鑠かす此頃の暑さに、こちたき髪のうるさやと洗ましけるは今朝、おのづからの緑したゝらん計なるが肩にかゝりて、こぼるゝ幾筋の雪はづかしき頬にかゝれるほど好色たる人に評させんは勿体なし、何とやら観音さまの面かげに似て、それよりは淋しく、それよりは、美しく。（1）

このように、お蘭は「底しれずの池」の波音に耳を傾ける女性としてこの物語に登場してくるわけだが、むろん、彼女が「古池」に固執するのは彼女自身が明かしていたように、そこが彼女の父の死に場所であったからだが、その際彼女は追ってきた直次郎に「笑みを浮かべて」さらに次のように語っていた。

我が父は此世の憂きにあきて何処にもせよ静かに眠る処をと求め給ひしなり、浪は表面にさはぐと見ゆれど思へば此底は静なるべし、世の憂き時のかくれ家は山辺も浅し海辺もせんなし唯この池の底のみは住よかるべし （6）

お蘭のこうした言葉から、この「池」についてはこれまで彼女が「抱えている死の意識」（前掲・前田）だとか「彼岸への通路」（北田幸恵・注3）などとされてきたのだが、はたしてそうか。たしかに父親が身を投げた「古池」が彼女に死を連想

させるのは否めないと思うが、父が亡くなった当初ならまだしも、この時点ではそれからすでに「八年」もの歳月が経過しているのである。また、彼女がここで「冷か」に「笑みを浮かべて」語っていたのと、何よりこの日が「父の命日」であったとされていることは見逃してはならない。彼女の上記の言葉は死への願望というより無念にもここでひっそりと投身せざるを得なかった父への鎮魂の思い、安らかに眠ってほしいという祈りであったのではないか。だからこそ彼女は結末近く、直次郎に波崎の暗殺を依頼する場面で、自らが直接手をくささない理由について、「まだ後の入用のある身の上つらく、欲とはおぼすな父が遺志のつぎたさになり」（11）と語っていたわけで、言ってみれば彼女の第一の目的は何より生き抜いて父の「遺志」を継ぐところにこそあったのだ。そう考えると、この「古池」に代表される松川屋敷全体を覆っている不気味さは、お蘭の「彼岸」への願望などではなく、亡くなった父の強烈な呪縛を暗示していたのではないか。

そしてそうだとすれば、何よりその「遺志」の内実が問題になってくるわけだが、それを問う前に今一つ、松川屋敷の不気味さを表したこの場面で気になっていることに言及しておきたいと思う。それはほかでもない。引用冒頭に示された「陰暦の五月廿八日」という日付についてである。

「やみ夜」にはほかに何一つ作中時間を特定する具体的な記述が出てこないのも、このほとんど唯一ともいってよい時間標識には誰しもが疑問を抱くのではないかと思うが、一葉はいったいなぜこの物語の基点を「陰暦の五月廿八日」に定めたのだろうか。あえて「陰暦」を用いるなどどこか異様の感もないわけではないが、管見の範囲では注釈書の類いでこの日付について触れたものにはまだ一冊も出合っていない。ただ、浅野洋が2017年1月の『日本文学研究』（梅光女学院大学）に「『やみ夜』の闇一陰暦の五月廿八日」という論文を發表しており、そこで「陰暦の五月廿八日」が「新暦の明治二十七年七月一日」であることを突き止め、その日が一部にハンセン病で亡くなったともされている一葉の従姉弟の樋口幸作の命日であることから、この「陰暦の五月廿八日」とは新暦の七月一日のカムフラージュであり、

ほかに幸作の遺体がその日のうちに茶毘に付されていることなどを理由として、これは「「浅ましき終」を遂げた従兄弟に捧げた一葉の深い手向けの心情であり、衝撃の深さを物語る痕跡であったろう。」と記していた。浅野の論はさらに幸作の死で「自身が差別される側の弱者の立場を実感」し、「それこそが一葉の〈社会小説〉への第一歩だったように思われる。」と展開していて、なかなか刺激的で興味深いのだが、ただ「やみ夜」構想時、一葉が従兄弟の死に出会って衝撃を受けていたことはわかったものの、意見の分かれている幸作の死因をハンセン病であると断定していることに加え、それを一葉の社会批判にまで結び付けるのは、明確な根拠が示されていないだけにやはり疑問を禁じ得ない。それに「やみ夜」の草稿（「未定稿 C」の I の 3・注 4）を見ると、じつはこの「陰暦の五月廿八日」という日付は当初「陰暦の六月二十八日」とされていて、幸作が亡くなった日と何の関係も窺えない。また、そればかりでなく、浅野論と同じく「やみ夜」の作中時間を執筆時の 1894（明治 27）年と想定すると、「陰暦の六月二十八日」とは新暦の 7 月 30 日に当たり、「やみ夜」が初めて『文学界』第 19 号に掲載されたその日であったのだ。同 19 号の表紙にも「明治廿七年 7 月 30 日」という標記が明確に示されていて、それをも意識されていたとすればいっそう面白いのだが、いずれにしても何一つ確証はないものの、そうだとすれば当初の日付は『文学界』の読者に向けた一葉のちょっとした遊びのようなものとも考えられないか。

また、ここで再び定稿の「陰暦の五月廿八日」に戻れば、1894 年のその日が幸作が没した新暦 7 月 1 日であるのは間違いのないことなのだが、たとえば「「闇夜」の成立過程を考える場合、素材的には明治 25 年 11 月までさかのぼることができる。」とする和田芳恵の説（注 5）に倣って小説内時間を波崎襲撃事件のヒントとされる山梨選出の代議士・薬袋義一が暴漢に襲われた 1892（明治 25）年と仮定してみると、「陰暦の五月廿八日」はより興味深い時間標識になってくる。というのは、1892 年の「陰暦の五月廿八日」は新暦の 6 月 22 日に当たり、その 6 月 22 日とは一葉が半井桃水に別れを告げた日にほかならないからだ。よほど衝撃的なことだったのか、一葉はその日のことを事細かに日記（「しのふくさ」）に綴っていたので、次にそ

の一節を示してみよう。ちなみに、この日記が書かれた 1892 年の 6 月とは、一葉と桃水との仲が萩の舎でしばしば話題に上り、さまざまな噂が飛び交い始め、一葉を苛立たせていた頃で、彼女は親友の伊藤夏子と師の中島歌子から交際を断つよう忠告され、この「廿二日」、家人とも相談のすえ借りた書物を携えてついに桃水宅へと向かう。

廿二日 家に帰る こゝにもさまざまに相談してきて半井うしのもとに返すへき書物もて行 折から午前成りしかは君はまた蚊屋の内にうまいし居給へりゆり起さんもさすかにてしはしためらふほとにひる近く成りぬ ふと目覚してこは夏子とのか 浅ましき姿や御覧しけん など起しては給はらさりしそといひつゝあわたゝしく起出給ひぬ 火桶の左右に座をしめつゝものかたりしめやかにす 情にもろきは我質なればにや是を限りに今よりは参り（が）たしと思ふに何ことゝなく悲しくさへ成ぬ

意を決して出かけてみると桃水はまだ眠っていて、一葉は彼が起きるのを待って、それから「しめやか」に別れ話を切り出すわけだが、うら若き二十歳の女性が、師とはいえ独身男性が一人眠っている家に入り込み、目を覚ますまでその傍らで時を過ごしているというこの構図。2人の仲のよさに誰しもが驚かされるのではないかと思うが、その後「など起しては給はらさりしそ」と言って起きてきた桃水に一葉が師弟関係を解消せざるをえない事情をこまごまと説明して、最終的には彼もそれを受け入れる。そして、この日の日記はそうした過程を縷々記した後なおも続いていて、最後は次のようなありさまなのだ。

さまざまの物かたりしていさや帰らんといへば先今しばし宜かるへし 今日は御せん別ぞかし 又いつの日諸共に麴茶すゝり合ふこと有やなしや期し難きに今しはし」しはしとてもの語る（略）心は引かれて此人のいふこといふこと哀に悲しく涙さへこほれぬ 我ながら心よはしや

別離を決めた後も2人はまるで恋人同士でもあるかのようになかなか離れることができず、ずるずると話し続け、この後妹の国子が呼びに来て一葉はようやく半井家を辞すことになるのだが、その最後が「哀に悲しく涙さへこほれぬ 我ながら心よはしや」なのだ。この日彼女がどれほど悲しみ傷ついたかはただこのような記述を読んだだけでもおおよそ推測できるのではないかと思うが、まさにその日が「陰暦の五月廿八日」であったのである。

そうだとすれば、すでに指摘されていることではあるが、この「やみ夜」に桃水と過ごした日のことが何らかの影響を与えているのではないかという見方にもまんざら根拠がないわけではないだろう。じつは前述した北田幸恵（注6）は「『やみ夜』はある意味で半井桃水の『胡砂吹く風』への相聞歌であった」と述べ、桃水というよりむしろ桃水の代表作とされている『胡砂吹く風』との関係を強調していたのだが、はたして『やみ夜』が「相聞歌」になっているかどうかはともかくとして、この小説に桃水及び『胡砂吹く風』が何らかの影響を与えていたことは否定できないように思われるのである。（未完）

注1 『樋口一葉集 日本近代文学大系8』（角川書店 1970年9月）

注2 『樋口一葉全集』第1巻（筑摩書房 1974年3月）所収の「未定稿B」が「古池」と題されていることを指す。

注3 「越境する女・お蘭—『暗夜』論」（新フェミニズム批評の会編『樋口一葉を読みなおす』学芸書林 1994年6月・所収）

注4 注2と同じ全集所収。

注5 注1に同じ。

注6 注3に同じ。

※本稿は樋口一葉研究会・第32回大会（2023年11月19日、於 東京大学駒場キャンパス）で行った講演（演題「『やみ夜』再読」）の前半部を論文化したものである。